

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ботиров Фарход Ўктамович К ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАЛДЖА СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК. 1. КУПОЛЬНАЯ МОДА ВОЗМУЩЕНИЯ.....	4
2. Qoraboev Kamoliddin Abdishukurovich, Qurbonov Husniddin Xolmurod o'g'li YARIMO'TKAZGICHLI SFERIK KVANT NUQTALAR O'LCHAMINING SHEGARALASH ENERGIYASIGA BOG'LIQLIK NAZARIYASI.....	8
3. Bozarov Dilmurod Uralovich DETERMINANTLAR MAVZUSINI MUSTAQIL O'QISHGA DOIR MISOLLAR.....	13
4. Явкачева Зулхумор Абдурасиловна “МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА”ДАН ЭКОЛОГИК МАЗМУНДА ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МЕТОДИКАСИ.....	17
5. Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, Юсупов Шерзод Батирович ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ИЗЧИЛЛИК ПРИНЦИПИНИ ТАТБИҚ ЭТИШ (ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ МИСОЛИДА).....	21
6. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. KVADRATIK SONLI TASVIR VA UNING ASOSIY XOSSALARI.....	26
7. Artiqbayev Abdullaaziz, Sultanov Bekzod SIRT DEFORMATSIYASIDA UNING TO'LA EGRILIGI SAQLANISHI HAQIDA.....	34
8. Shamshiyev Fazliddin Tulayevich HARAKAT TENGLAMALARINI LOKAL INTEGRALLARI YORDAMIDA INTEGRALLANISHI.....	41
9. Исмоилов Шерзодбек Шокиржон угли СВОЙСТВА ДВОЙСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МНОГОМЕРНОМ ИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	47
10. Omonov Abbos Ulug'bekovich АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СМЕЩЕНИЯ ЯДРА ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СПИРАЛЬНОЙ ГАЛАКТИКИ.....	59

Artykbaev Abdullaaziz

Tashkent State Transport University

Professor, Higher Mathematics

e-mail: aartykbaev@mail.ru

Sultanov Bekzod Maksud ugli

Urgench State University PhD,

Applied Mathematics and Mathematical Physics

e-mail: bek_4747@bk.ru

ON THE DEFORMATION OF A SURFACE PRESERVING IT IS TOTAL CURVATURE

Abstract: In this paper, we consider a linear transformation from the Heisenberg group of the plane to itself. The transformation matrix is not symmetrical or orthogonal. The geometric invariants of the surface preserved by such transformations on the tangent plane of this surface are studied. It is proved that the total curvature of the surface does not change in this chosen linear transformation.

Key words: Lines of second order; the indicatrix of curvature; surfaces; Gauss curvature; total curvature; linear transformation; unsymmetric matrix

1. Введение

Рассмотрим линейное преобразование евклидовой плоскости; на себя:

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = hx + y + b \end{cases} \quad -\infty < h < +\infty. \quad (1)$$

Это преобразование состоит из параллельного переноса на вектор $\vec{a} = (a, b)$ и преобразование с матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h & 1 \end{pmatrix}$ [1]. Здесь $DetA = 1$. Матрица A будет элементом группы Гейзенберга [2,3].

Пусть в линейном преобразовании (1) $a = b = 0$ тогда:

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = hx + y. \end{cases} \quad (2)$$

Это преобразование прямую заданную уравнение $x = x_0$ переводит прямую параллельному оси Oy

$$\begin{cases} x' = x_0 \\ y' = hx_0 + y \end{cases}$$

то есть прямая скользит по себе на расстояние hx_0 (рисунок 1).

Рис 1: Линейное преобразование

Целью статьи является изучение инвариантов поверхности при преобразовании (2) на касательной плоскости поверхности.

2. Предварительные сведения

Пусть регулярная поверхность F задана вектор функцией

$$\vec{r} = \vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k} \quad (u, v) \in D \tag{3}$$

и

$$I = ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$$

его первая квадратичная форма, а

$$II = nd^2\vec{r} = -d\vec{r}d\vec{n} = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2$$

его вторая квадратичная форма, где

$$\vec{n} = \frac{[\vec{r}_u \vec{r}_v]}{|\vec{r}_u \vec{r}_v|} = \frac{[\vec{r}_u \vec{r}_v]}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{1}{W}[\vec{r}_u \vec{r}_v]; \quad W^2 = EG - F^2$$

единичный нормаль поверхности [4].

По теореме Менье

$$k_n = k \cos \theta = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2}$$

где k - кривизна линий на поверхности, θ - угол между нормали поверхности и главной нормали кривой.

Если обозначить экстремальное значение нормальной кривизны через k_1 и k_2 , то полная кривизна K поверхности, которая равно абсолютному значению гауссовой кривизне и вычисляется по формуле

$$K = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$$

$E, F, G; L, M, N$ - коэффициенты первой и второй квадратичной формы.

Мы пользуем определение индикатрисы поверхности, приведенное в работе [5].

Пусть задано уравнение линии второго порядка γ на касательной плоскости поверхности следующем уравнением:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \tag{4}$$

Направления $\{l, m\}$ линии второго порядка удовлетворяющее уравнение

$$(a_{11}l + a_{12}m)x + (a_{12}l + a_{22}m)y + a_{13}l + a_{23}m = 0$$

называется сопряженным диаметром линии второго порядка [6,7]. Если направления $\{l', m'\}$ и $\{l, m\}$ будут направлениями сопряженного диаметра, тогда для них справедливо следующее равенство [6]:

$$l' : m' = -(a_{12}l + a_{22}m) : (a_{11}l + a_{12}m).$$

Ортогональное и сопряженное направления называются главным направлением линии второго порядка [8]. Здесь условие ортогональности:

$$ll' + mm' = 0 \tag{5}$$

Из условия (5) следует, что для главных направлений линии заданной уравнением (4) верно следующее [8]:

$$a_{12}l^2 + lm(a_{22} - a_{11}) - a_{12}m^2 = 0 \tag{6}$$

3. Основной результат.

Пусть задано выпуклая поверхность F . Известно, что если в евклидовом пространстве все точки поверхности состоят из эллиптических точек, тогда поверхность будет выпуклой [9]. Индикатриса кривизны выпуклой поверхности будет эллипсом.

Пусть, Π касательная плоскость точку M выпуклой поверхности F , совпадает с плоскостью XOY . Индикатриса кривизны задана следующим уравнением, то есть эллипс:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{7}$$

В данной плоскости определим инварианты эллипса при линейном преобразовании

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y - \frac{h}{a}x \end{cases} \tag{8}$$

Свойство 3.1. Линейное преобразование (8) линии второго порядка (7) не меняет его вершины $(0, b)$ и $(0, -b)$. Все остальные точки с абсциссой $x = x_0 \neq 0$ ($-a \leq h \leq a$) скользит параллельно оси Oy на расстояние $\frac{h}{a}x_0$.

Непосредственной подстановкой преобразования (8) на (7) можно убедиться в справедливости свойства 3.1.

После преобразования (8) уравнение эллипса (7) примет следующий вид:

$$(b^2 + h^2)x^2 - 2ahxy + a^2y^2 - a^2b^2 = 0 \tag{9}$$

Тогда из равенства (6) главные направления эллипса (9) определяются следующим образом:

$$\frac{l}{m} = \text{ctg}\varphi_{1,2} = \frac{(h^2 - c^2) \pm \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{-2ah}$$

где $c^2 = a^2 - b^2$, $\alpha = \angle MOM'$ и $\varphi = \angle MOM^*$ (рисунок 2).

Рис. 2: Индикатриса кривизны эллипс

Теорема 3.1. Для эллипсов (7) и (9) получающиеся преобразованием (8), справедливо равенство:

$$\frac{1}{(OM)^2} \cdot \frac{1}{(ON)^2} = \frac{1}{(OM^*)^2} \cdot \frac{1}{(ON^*)^2} = \frac{1}{a^2b^2}$$

Доказательство. Так как главное направление эллипса (9) составляет угол φ с осью Ox , то уравнение прямой направленной по главным направлениям имеет следующий вид:

$$OM^* : y_1 = x \cdot \text{tg}\varphi_1 = \frac{\sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2} - (c^2 - h^2)}{2ah} \cdot x$$

$$ON^* : y_2 = x \cdot \text{tg}\varphi_2 = \frac{\sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2} + (c^2 - h^2)}{-2ah} \cdot x.$$

Найдем точку пересечения этих прямых с эллипсом и вычислим расстояние от центра эллипса до точки пересечения. Тогда

$$d_1^2 = (OM^*)^2 = \left| \frac{(\sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2} + (h^2 - c^2))b^2}{\sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2} - (h^2 + c^2)} \right|$$

$$d_2^2 = (ON^*)^2 = \left| \frac{(\sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2} - (h^2 - c^2))b^2}{\sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2} + (h^2 + c^2)} \right|.$$

Отсюда

$$\frac{1}{(OM^*)^2} = \left| \frac{h^2 + a^2 + b^2 - \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \right|$$

$$\frac{1}{(ON^*)^2} = \left| \frac{h^2 + a^2 + b^2 + \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \right|$$

получим

$$\frac{1}{(OM^*)^2} \cdot \frac{1}{(ON^*)^2} = \left| \frac{h^2 + a^2 + b^2 - \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \cdot \frac{h^2 + a^2 + b^2 + \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \right| =$$

$$= \left| \frac{(a^2 + b^2)^2 - c^4}{4a^4b^4} \right| = \frac{1}{a^2b^2}.$$

Следовательно, $(OM)^2 = a^2$, $(ON)^2 = b^2$. Теорема доказана.

Следствие 3.1. При линейном преобразовании (8) площадь эллипса (7) не меняется.

Это следует из того, что произведение полуосей эллипсом в преобразовании (9) не меняются.

Далее получаем следующую теорему:

Теорема 3.2. Линейном преобразование (2), на касательной плоскости полная (гауссова) кривизна поверхности не меняется.

Доказательство. Доказательство следует из предыдущей теоремы 3.1. Так как, главные кривизны поверхностей

$$F: \quad k_1 = \frac{1}{(OM)^2} = \frac{1}{a^2}; \quad k_2 = \frac{1}{(ON)^2} = \frac{1}{b^2}.$$

Полная кривизна:

$$K_1 = k_1 k_2 = \frac{1}{a^2 b^2}.$$

После линейного преобразования главные кривизны поверхности (9) имеют следующий вид:

$$F^*: \quad \begin{cases} k_1 = \frac{1}{(OM^*)^2} = \left| \frac{h^2 + a^2 + b^2 - \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \right| \\ k_2 = \frac{1}{(ON^*)^2} = \left| \frac{h^2 + a^2 + b^2 + \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \right|. \end{cases}$$

Полная кривизна:

$$K_2 = k_1 k_2 = \frac{1}{(OM^*)^2} \cdot \frac{1}{(ON^*)^2} = \left| \frac{h^2 + a^2 + b^2 - \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \cdot \frac{h^2 + a^2 + b^2 + \sqrt{(h^2 - c^2)^2 + 4a^2h^2}}{2a^2b^2} \right| =$$

$$= \left| \frac{(a^2 + b^2)^2 - c^4}{4a^4b^4} \right| = \frac{1}{a^2 b^2}.$$

Следовательно,

$$K_1 = K_2.$$

Теорема доказана.

Приведем аналитическое доказательство факта изложенной теоремой 3.2 .

Пусть регулярная поверхность задана уравнением:

$$\vec{r} = \vec{r}(u', v') = x(u', v')\vec{i} + y(u', v')\vec{j} + z(u', v')\vec{k} \quad (10)$$

Рассмотрим преобразование криволинейных координат

$$\begin{cases} u' = u \\ v' = hu + v \end{cases} \quad (11)$$

Вычислим полную кривизну поверхности (3):

$$E_1G_1 - F_1^2 = (x_u x_v - y_u y_v)^2 + (x_u z_v - z_u x_v)^2 + (y_u z_v - z_u y_v)^2$$

$$L_1N_1 - M_1^2 = \frac{1}{W_1^2} \cdot$$

$$\cdot ((x_{uu}x_{vv} - x_{uv}^2)(y_u z_v - y_v z_u)^2 + (x_{uu}y_{vv} + y_{uu}x_{vv} - 2x_{uv}y_{uv})(y_u z_v - y_v z_u)(x_v z_u - x_u z_v) +$$

$$+ (x_{uu}z_{vv} + z_{uu}x_{vv} - 2x_{uv}z_{uv})(y_u z_v - y_v z_u)(x_u y_v - x_v y_u) + (y_{uu}y_{vv} - y_{uv}^2)(x_v z_u - x_u z_v)^2 +$$

$$+ (y_{uu}z_{vv} + z_{uu}y_{vv} - 2y_{uv}z_{uv})(x_v z_u - x_u z_v)(x_u y_v - x_v y_u) + (z_{uu}z_{vv} - z_{uv}^2)(x_u y_v - x_v y_u)^2)$$

Тогда

$$K_1 = \frac{L_1N_1 - M_1^2}{E_1G_1 - F_1^2}$$

Далее вычислим полную кривизну поверхности (10). Первая квадратичная форма поверхности

$$\vec{r}_{u'} = (x_{u'} + hx_{v'})\vec{i} + (y_{u'} + hy_{v'})\vec{j} + (z_{u'} + hz_{v'})\vec{k}$$

$$\vec{r}_{v'} = x_{v'}\vec{i} + y_{v'}\vec{j} + z_{v'}\vec{k}$$

$$E_2(u', v') = \vec{r}_{u'}^2 = (\vec{r}_{u'} \cdot \vec{r}_{u'}) = (x_{u'} + hx_{v'})^2 + (y_{u'} + hy_{v'})^2 + (z_{u'} + hz_{v'})^2$$

$$F_2(u', v') = (\vec{r}_{u'} \cdot \vec{r}_{v'}) = (x_{u'} + hx_{v'})x_{v'} + (y_{u'} + hy_{v'})y_{v'} + (z_{u'} + hz_{v'})z_{v'}$$

$$G_2(u', v') = \vec{r}_{v'}^2 = (\vec{r}_{v'} \cdot \vec{r}_{v'}) = x_{v'}^2 + y_{v'}^2 + z_{v'}^2$$

отсюда

$$E_2G_2 - F_2^2 = ((x_{u'} + hx_{v'})y_{v'} - (y_{u'} + hy_{v'})x_{v'})^2 + ((x_{u'} + hx_{v'})z_{v'} - (z_{u'} + hz_{v'})x_{v'})^2 + ((y_{u'} + hy_{v'})z_{v'} - (z_{u'} + hz_{v'})y_{v'})^2.$$

Непосредственно, вычислением получим

$$E_2G_2 - F_2^2 = (x_{u'}y_{v'} - y_{u'}x_{v'})^2 + (x_{u'}z_{v'} - z_{u'}x_{v'})^2 + (y_{u'}z_{v'} - z_{u'}y_{v'})^2$$

Коэффициенты второй квадратичной формы:

$$\vec{r}_{u'u'} = (x_{u'u'} + 2hx_{u'v'} + h^2x_{v'v'})\vec{i} + (y_{u'u'} + 2hy_{u'v'} + h^2y_{v'v'})\vec{j} + (z_{u'u'} + 2hz_{u'v'} + h^2z_{v'v'})\vec{k}$$

$$\vec{r}_{u'v'} = (x_{u'v'} + hx_{v'v'})\vec{i} + (y_{u'v'} + hy_{v'v'})\vec{j} + (z_{u'v'} + hz_{v'v'})\vec{k}$$

$$\vec{r}_{v'v'} = x_{v'v'}\vec{i} + y_{v'v'}\vec{j} + z_{v'v'}\vec{k}$$

$$L_2(u', v') = \frac{1}{W_2} \begin{vmatrix} (x_{u'} + hx_{v'}) & (y_{u'} + hy_{v'}) & (z_{u'} + hz_{v'}) \\ x_{v'} & y_{v'} & z_{v'} \\ x_{u'u'} + 2hx_{u'v'} + h^2x_{v'v'} & y_{u'u'} + 2hy_{u'v'} + h^2y_{v'v'} & z_{u'u'} + 2hz_{u'v'} + h^2z_{v'v'} \end{vmatrix} =$$

$$= (x_{u'u'} + 2hx_{u'v'} + h^2x_{v'v'})((y_{u'} + hy_{v'})z_{v'} - y_{v'}(z_{u'} + hz_{v'})) + (y_{u'u'} + 2hy_{u'v'} + h^2y_{v'v'})(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'}) +$$

$$+ (z_{u'u'} + 2hz_{u'v'} + h^2z_{v'v'})((x_{u'} + hx_{v'})y_{v'} - x_{v'}(y_{u'} + hy_{v'}))$$

$$M_2(u', v') = \frac{1}{W_2} \begin{vmatrix} (x_{u'} + hx_{v'}) & (y_{u'} + hy_{v'}) & (z_{u'} + hz_{v'}) \\ x_{v'} & y_{v'} & z_{v'} \\ (x_{u'v'} + hx_{v'v'}) & (y_{u'v'} + hy_{v'v'}) & (z_{u'v'} + hz_{v'v'}) \end{vmatrix} =$$

$$= (x_{u'v'} + hx_{v'v'})(y_{u'} + hy_{v'})z_{v'} - y_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) + (y_{u'v'} + hy_{v'v'})(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'}) +$$

$$+ (z_{u'v'} + hz_{v'v'})((x_{u'} + hx_{v'})y_{v'} - x_{v'}(y_{u'} + hy_{v'}))$$

$$N_2(u', v') = \frac{1}{W_2} \begin{vmatrix} (x_{u'} + hx_{v'}) & (y_{u'} + hy_{v'}) & (z_{u'} + hz_{v'}) \\ x_{v'} & y_{v'} & z_{v'} \\ x_{v'v'} & y_{v'v'} & z_{v'v'} \end{vmatrix} =$$

$$= x_{v'v'}((y_{u'} + hy_{v'})z_{v'} - y_{v'}(z_{u'} + hz_{v'})) + y_{v'v'}(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'}) + z_{v'v'}((x_{u'} + hx_{v'})y_{v'} - x_{v'}(y_{u'} + hy_{v'}))$$

отсюда

$$L_2 N_2 - M_2^2 = \frac{1}{W_2^2} (((x_{u'u'} + 2hx_{u'v'} + h^2 x_{v'v'})x_{v'v'} - (x_{u'v'} + hx_{v'v'})^2)((y_{u'} + hy_{v'})z_{v'} - y_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}))^2 +$$

$$+ ((x_{u'u'} + 2hx_{u'v'} + h^2 x_{v'v'})y_{v'v'} + (y_{u'u'} + 2hy_{u'v'} + h^2 y_{v'v'})x_{v'v'} - 2(x_{u'v'} + hx_{v'v'})(y_{u'v'} + hy_{v'v'}))((y_{u'} + hy_{v'})z_{v'} - y_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}))(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'}) +$$

$$+ ((x_{u'u'} + 2hx_{u'v'} + h^2 x_{v'v'})z_{v'v'} + (z_{u'u'} + 2hz_{u'v'} + h^2 z_{v'v'})x_{v'v'} - 2(x_{u'v'} + hx_{v'v'})(z_{u'v'} + hz_{v'v'}))((y_{u'} + hy_{v'})z_{v'} - y_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}))(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'}) +$$

$$+ ((y_{u'u'} + 2hy_{u'v'} + h^2 y_{v'v'})y_{v'v'} - (y_{u'v'} + hy_{v'v'})^2)(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'})^2 +$$

$$+ ((y_{u'u'} + 2hy_{u'v'} + h^2 y_{v'v'})z_{v'v'} + (z_{u'u'} + 2hz_{u'v'} + h^2 z_{v'v'})y_{v'v'} - 2(y_{u'v'} + hy_{v'v'})(z_{u'v'} + hz_{v'v'}))(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'})(x_{v'}(z_{u'} + hz_{v'}) - (x_{u'} + hx_{v'})z_{v'}) +$$

$$+ ((z_{u'u'} + 2hz_{u'v'} + h^2 z_{v'v'})z_{v'v'} - (z_{u'v'} + hz_{v'v'})^2)((x_{u'} + hx_{v'})y_{v'} - x_{v'}(y_{u'} + hy_{v'}))^2)$$

После упрощения имеем:

$$L_2 N_2 - M_2^2 = \frac{1}{W_2^2} \cdot$$

$$\cdot ((x_{u'u'}x_{v'v'} - x_{u'v'}^2)(y_{u'}z_{v'} - y_{v'}z_{u'})^2 + (x_{u'u'}y_{v'v'} + y_{u'u'}x_{v'v'} - 2x_{u'v'}y_{u'v'})(y_{u'}z_{v'} - y_{v'}z_{u'})(x_{v'}z_{u'} - x_{u'}z_{v'}) +$$

$$+ (x_{u'u'}z_{v'v'} + z_{u'u'}x_{v'v'} - 2x_{u'v'}z_{u'v'})(y_{u'}z_{v'} - y_{v'}z_{u'})(x_{u'}y_{v'} - x_{v'}y_{u'}) + (y_{u'u'}y_{v'v'} - y_{u'v'}^2)(x_{v'}z_{u'} - x_{u'}z_{v'})^2 +$$

$$+ (y_{u'u'}z_{v'v'} + z_{u'u'}y_{v'v'} - 2y_{u'v'}z_{u'v'})(x_{v'}z_{u'} - x_{u'}z_{v'})(x_{u'}y_{v'} - x_{v'}y_{u'}) + (z_{u'u'}z_{v'v'} - z_{u'v'}^2)(x_{u'}y_{v'} - x_{v'}y_{u'})^2)$$

Очевидна

$$\frac{L_2 N_2 - M_2^2}{E_2 G_2 - F_2^2} = \frac{L_1 N_1 - M_1^2}{E_1 G_1 - F_1^2}$$

В результате полные кривизны поверхностей (3) и (10) равны.

Хотя в условии теоремы 3.2 мы считали поверхность выпуклым, то есть индикатриса кривизны эллипсом. Все полученные результаты можно доказать также когда точки гиперболические и параболические.

Поэтому теорема справедлива для любой регулярной поверхности.

Теорема 3.3. Линейном преобразовании (11) регулярной поверхности (3) площадь области на поверхность не меняется.

Доказательство. Площадь S области W на поверхности равна

$$S = \iint_W \sqrt{EG - F^2} dudv.$$

Так как

$$E_1 G_1 - F_1^2 = E_2 G_2 - F_2^2.$$

Справедливость теоремы очевидна.

Заключение. Линейное преобразование (2) на касательной плоскости, порождает преобразование систему координат в пространстве. Это преобразование является линейным. Но его матрица не ортогонально, и не симметрично. Также преобразование не является движением евклидова пространства, хотя определитель матрицы преобразования равна единицы.

Можно сказать, что преобразование будет деформацией поверхности, оставляющая пересечение поверхности с плоскостями параллельными координатной плоскости yOz без изменения. Следовательно, в этой деформации полная кривизна поверхности не меняется.

Литература.

1. А.Артыкбаев., Д.Д.Соколов. Геометрия в целом в плоском пространстве времени.- Ташкент, 1991. – 180 стр
2. P.Tomter, Constant mean curvature surface in the Heisenberg group, Proc. of Symp. pure math. v54(1993), part 1, p.485-495.
3. Н.С Даирбеков. Отображения с ограниченным на группах Гейзенберга., Сибирский Математический журнал. 2000. Том 41, стр. 567-590.
4. Э.Г.Позняк., Е.В.Шикин. Дифференциальная геометрия: первое знакомство \ М.: Изд-во МГУ, 1990. 384 с.
5. Toponogov. V.A., Rovenski.V. Y Differential geometry of curves and surfaces. Birkhaeuser Boston, 2006- 214 p.
6. М.М.Постников, Аналитическая геометрия. М. «Наука», 1973 – 754 с.
7. В.Ф.Ильиню., Э.Г. Позняк. Аналитическая геометрия: Учеб.: Для вузов. 5-е изд. — М.: Наука. Физматлит, 1999. — 224 с.
8. А.П. Веселов., Е.В. Троицкий. Лекции по аналитической геометрии. Москва., Издательство МСНМО, 2017, -151 с.
9. И.Я. Бакельман., А.Л. Вернер, Б.Е. Контор. Введение в дифференциальную геометрию “в целом”, М.Наука, 1973

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000